

АВТОМОБИЛ ЙЎЛЛАРИ КЕСИШМАЛАРИНИНГ
КЛАССИФИКАТСИЯЛАРИ

Магистр Ахмадали Каримов Хасан ўгли 1

Илмий рахбар тфд. Проф. Содиқов Иброҳим Солихович 2

1-2 Тошкент давлат транспорт университети

Аннотатсия: Мақолада шаҳар йўллари ва кўчалари кесишмаларининг классификациялари келтирилган.

Abstract: The article presents the classifications of the intersection of city roads and streets.

Калит сўзлар: Кўча-йўл тармоғи, беда баргли шаклидаги кесишма, магистрал йўллар, тезюлар йўллар.

Keywords: Street-road network, cloverleaf interchange, highways, freeway.

Ҳаракат жадаллиги юқори бўлган йўлларда ҳаракатнинг тўхтовсизлиги ва хавфсизлигини таъминлаш учун турли сатҳларда ўтадиган чорраҳалар куриб, йўлларнинг кесишув жойларида транспорт оқимларидаги тирбандликларни бартараф этиш талаб этилади [1].

Кўча ва йўллар кесишмаларини классификациялаш учта асосий кўрсаткичга асосланади, булар:

- кесишмадаги кўча ва йўл категориялари;
- кесишмада транспорт ҳаракати системасини ташкил этилганлиги;
- кесишманинг ҳисобий оқимни инобатга олган ҳолдаги ўтказиш қобилияти.

Кесишмаларнинг қуйидаги синфлари мавжуд:

Олий тоифа. Ҳеч қандай кесишмаларсиз тез юрар йўлларда ҳаракатни узлуксиз равишда таъминлаган ҳолда турли сатҳлар орқали кесишмаси:

- махсус чапга бурилувчи йўлакларга эга беда баргли (2-расм, а);
- бешта йўл ўтказгичли халқасимон (5-расм, 4);

- икки сатҳли қуштамғали махсус кесишма (6-расм);
- махсус чапга бурилувчи йўлакларга эга тўрт сатҳли ромб кўринишидаги (6-расм).

Қатнов қисмининг иккита полосасида бир томонга ўтказиш қобилияти тахминан 2200 авт/с, учта полосали ҳаракатда 3000 авт/с, тўртта полосали ҳаракатда 4400 авт/с.

Олий тоифадаги кесишма жуда катта майдонни эгаллаб (9-12 га атрофида), мураккаб муҳандислик иншооти бўлиб, баландлиги 21 м ни ташкил этади. Кесишмани қуришга тахминан 49 млрд сўм миқдордаги капитал маблағ талаб этилади ва бундай иншоотлар асосан, шаҳар атрофидаги йўлларда қурилади [2].

Мисол учун, АҚШ шататларини бир бири билан боғловчи ушбу мост қурилиши учун \$459 миллиард сарфланган.

Иккинчи жаҳон урушидан сўнг 35 йил давомида қурилган кўприкга, АҚШнинг 34-президенти Дуайт Эйзенхауер номи берилган (1-расм). Айнан унинг ҳукмронлиги даврида 1956-йилда “Штатлараро автомобил йўллари ва мудофаа магистраллари тўғрисида”ги қонун қабул қилинган ва дунёдаги энг узун йўл тармоқларидан бири қурилган [3].

1-расм. Дуайт Эйзенхауер йўл ўтказгичи

2-расм. Беда баргли кўринишидаги кесишмалар а-олий тоифали, махсус чапга бурилишли; 1-биринчи тоифали –тўлиқ беда баргли; 2а ва б- иккинчи тоифали – кесишувчи йўналишда ҳаракат башқариладиган тўлиқсиз беда баргли.

1 тоифа. Ҳеч қандай кесишмаларсиз барча йўналишларда ҳаракатни узлуксиз равишда таъминлаган ҳолда, чапга бурилувчи ҳаракатлар ўзаро ўз-ўзини бошқарувчи турли сатҳли кесишма:

- тўлиқ беда баргли;
- ўз-ўзини бошқарувчи уч сатҳли доирасион кесишма;
- икки сатҳли қуштамғали;
- уч сатҳли ромб кўринишидаги.

3-расм. Беда баргли кўринишидаги кесишмалар. Лос-Анжелес ва Тошкент шаҳри

Биринчи тоифага - турли сатҳли тезюарар йўлларнинг ўзаро ҳамда шаҳар аҳамиятидаги узлуксиз ҳаракатли магистрал кўчалар билан кесишмалари киради.

4-расм. Тезюарар ва шаҳар аҳамиятидаги узлуксиз ҳаракатли магистрал кўчалар: Дубай ва Канада

Беда баргли ва тамға шаклидаги кесишмаларда чапга бурилувчи ҳаракат икки марта сунъий иншоот орқали ўтказилади ва бу нарса ушбу йўналишдаги ўтказиш қобилиятини анча камайтириб, қатнов қисмини оширишга ва ўтказиш

иншоотлари габаритларини кенгайтиришга олиб келади. Чапга бурилувчи ҳаракатда ўтказиш қобилияти доиравий ва ромбли кесишмаларда 400-500 авт/с, беда баргли ва тамғали кесишмаларда эса 600-700 авт/с га камаяди.

II тоифа. Ҳеч қандай кесишмаларсиз асосий йўналиш бўйича ҳаракатни узлуксиз равишда таъминлаган ҳолда, иккинчи даражали йўлда ҳаракат бошқариладиган икки сатҳли кесишма:

- кесишувчи йўналишда ҳаракат бошқариладиган тўлиқсиз беда баргли (2-расм, 2А ва Б);
- ҳаракати бошқариладиган икки сатҳли халқасимон (5-расм);
- кесишувчи йўналишда ҳаракат бошқариладиган икки сатҳли тамғасимон ва ромб шаклидаги.

Иккинчи тоифага – икки сатҳли тезюрар йўлларнинг ўзаро ҳамда шаҳар аҳамиятидаги узлуксиз ва ҳаракати бошқариладиган магистрал кучалар билан кесишмалари киради (6-расм).

5-расм. Майдонларни турли сатҳли кесишмалар орқали режалаштириш.
 1- ўз-ўзини бошқаруви халқасимон ҳаракат (майдон остида тонелли); 2- тонелли чорраҳали халқасимон ҳаракат; 3- ўз-ўзини бошқарувчи уч сатҳли кесишма; 4- бешта йўл ўтказгичли олий тоифали халқасимон кесишма.

Ҳаракати бошқарилмайдиган чорраҳаларда, кўчанинг категориясидан келиб чиққан ҳолда кўриш учбурчаги хосил қилинади. Бунда кесишувчи кўчадан келаётган транспортни хавфсизлик нуқтаи назаридан олдиндан кўриш имконияти яратилади, яъни чорраҳа атрофининг маълум бир зонасида турли хилдаги кўришга ҳалақит берувчи қурилишлар ва дарахтлар кўзда тутилмайди [3].

III тоифа. Асосий йўналиш бўйича ҳаракатни узлуксиз равишда, иккинчи даражали ва чапга бурилувчи йўналишда ҳаракат ўз-ўзини бошқариш асосида ташкил этилган икки сатҳли кесишма:

- кесишувчи ва бурилувчи йўналишларда ҳаракат ўз-ўзини бошқариш асосидаги тўлиқсиз беда баргли;
- ҳаракат ўз-ўзини бошқариш асосидаги икки сатҳли халқасимон;
- кесишувчи ва бурилувчи йўналишда ҳаракат ўз-ўзини бошқариш асосидаги тамғасимон;
- кесишувчи ва чапга бурилувчи йўналишда ҳаракат ўз-ўзини бошқариш асосидаги икки сатҳли ромб шаклидаги.

Учинчи тоифага – икки сатҳли тезюрар йўллар ёки магистрал кўчаларнинг ўзаро ҳамда туман аҳамиятидаги магистрал кўчалар билан кесишмалари киради.

Учинчи тоифадаги кесишмаларда транспорт оқимини иккинчи даражали ва чапга бурилувчи йўналишларда бир томонга ўтказиш қобилияти кескин камаяди (ўз-ўзини бошқариш эвазига).

IV тоифа. Транспорт ҳаракати бошқариладиган бир сатҳли кесишма:

- бир сатҳли беда баргли;
- чорраҳали – халқасимон;
- ҳаракати бошқариладиган тамғасимон;
- ҳаракати бошқариладиган икки сатҳли ромбли.

Тўртинчи тоифага – ҳаракати бошқариладиган магистрал кўчаларнинг ўзаро ҳамда туман аҳамиятидаги магистрал кўчалар билан кесишмалари киради.

Ҳаракати бошқариладиган бир сатҳли кесишмаларни қуллаш, транспорт оқими ҳар бир йўналиш бўйича бир томонга 2000-2200 авт/с дан ошмаганда мақсадга мувофиқдир. Кесишманинг ўтказиш қобилияти 8000 авт/с (бундан катта транспорт оқими учун турли сатҳли кесишмаларни қуллаш уларга сарфланган ҳаражатни қисқа муддатлар ичида оқлайди).

V тоифа. Транспорт ҳаракати ўз-ўзини бошқаришга асосланган бир сатҳли кесишмалар қуйидаги турларга бўлинади:

- халқасимон;
- тамғасимон;
- ромбли кесишма.

Бешинчи тоифага – туман аҳамиятидаги магистрал кўчаларнинг ўзаро ва тураржой кўчалари билан кесишмалари киради.

Кичик шаҳарларда, транспорт оқими жадал бўлмаган шаҳар миқёсидаги магистрал кўчаларда ҳам бешинчи тоифали кесишмаларни қуллаш мумкин.

Бешинчи тоифали кесишмаларнинг ўтказиш қобилияти барча йўналишларда 2500-3000 авт/с.

Маҳаллий аҳамиятдаги тураржой кўчаларининг тезкор кўчалар билан бевосита қушилиши ёки кесишиши таъқиқланади.

Шаҳарда кўча-йўл тармоғининг зичлиги меъёридан кам бўлса магистрал кўчаларнинг кесишмаларида тирбандлик вужудга келади ва бундай жойларда турли сатҳли кесишмаларни қуриш мақсадга мувофиқдир.

Кесишма турларини танлашда асосий параметр сифатида кесишманинг ўтказиш қобилияти ва у эгаллайдиган қурилиш майдон ҳисобланади.

Таклиф қилинадиган кесишмалар турини иқтисодий баҳолашда қуйидагиларни аниқлаш лозим:

- кесишмани қуришга сарфланадиган дастлабки ҳаражат К;
- ҳаракатланувчи таркибга Э, сунъий иншоотга ва йўлни эксплуатациясига сарфланадиган йиллик ҳаражат.

Қайси бир вариантда ҳаражатни оқлаш муддати кам бўлса тоқ ушбу вариант иқтисодий самарали ҳисобланади.

	Беда баргли	Халқасимон	Тамғасимон	Ромб шаклида
Олий				
I				
II				
III				
IV				
V				

6-расм. Кесишмаларнинг классификатсияси.

Тошкент шаҳрида ҳам Оҳангарон шоссеси ва Махтумқули кўчаси кесишмасида йўл ўтказгичнинг [4] транспорт ечими уч поғонадан иборат бўлиб, туннел узунлиги 593 метр, халқа шаклидаги ўрта поғона 29 метр, эстакада қисми 502 метрни ташкил этади. Туннел ва эстакадада қатнов олти, ўрта поғонада эса беш қаторли. Бу чорраҳа 20 мингта транспорт воситасини узлуксиз ўтказиш имкониятига эга. Бу ерда светофор ишлатилмаслиги ҳам тўхтовсиз ҳаракатни тامينлайди.

7-расм. Оҳангарон шоссеси ва Махтумқули кўчаси кесишмасида йўл ўтказгич

ФЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР

1. В. Ф. БАБКОВ, О. В. АНДРЕЕВ “Автомобил йўллари кидрув ва лойиҳалаш” 1-қисм Тошкент 2021
2. https://www.google.com/search?q=Named+after+the+34th+President+of+the+United+States,+Dwight+D.+Eisenhower.+It+was+during+his+reign+in+1956+that+the+Interstate+Highways+and+Defense+Highways+Act+was+passed+and+one+of+the+world%27s+lonGEst+road+networks+was+built.&rlz=1C1GCEA_enUZ990UZ990&tbm=isch&source=lnms&sa=X&ved=2ahUKEwjLvorA5O33AhXjxIsKHbIAA78Q_AUoAnoECAEQBA&biw=1040&bih=724&dpr=1
3. <https://kun.uz/uz/news/2020/09/14/toshkentda-avtomobillar-qatnovi-uchun-qulaylik-shaharda-6-qatorli-3-ta-yol-otkazgich-qurilmoqda?q=%2Fnews%2F2020%2F09%2F14%2Ftoshkentda-avtomobillar-qatnovi-uchun-qulaylik-shaharda-6-qatorli-3-ta-yol-otkazgich-qurilmoqda>
4. <https://www.spot.uz/oz/2019/01/09/road/>
5. “АЛЛЕГРО ДЕВЕЛОП ПРОЖЕСТ” МЧЖ